

**Índice
Brasil de
Inovação e
Desenvolvimento**

*O mapa da inovação do Brasil
em suas mãos*

2025

**Índice
Brasil de
Inovação e
Desenvolvimento**

*O mapa da inovação do Brasil
em suas mãos*

2025

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria Executiva
Coordenação-Geral de Economia e Inovação

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Presidente

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

Diretora Executiva

TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO

Coordenador-Geral de Economia e Inovação

RODRIGO VIEIRA VENTURA

Chefe da Divisão de Inteligência de Mercado e Preços

KÁTIA R. DO VALLE FREITAS PINTO

Ficha técnica

Supervisão geral: Rodrigo Ventura (*Economista-chefe*)

Coordenação técnica: Gustavo Travassos

Autores: Rodrigo Ventura, Gustavo Travassos, Luís Henrique R. de Campos, Kátia R. do Valle Freitas Pinto, Lívia S. Gouvêa Lima e Milena Marques Viana Simonace.

Projeto gráfico: Coordenação de Comunicação Social - CCOM

Informações adicionais

Nota: Autorizada a reprodução, desde que citada a fonte.

Sugestão de citação: INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). (2025). Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento – IBID 2025. Rio de Janeiro: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação.

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Economia e Inovação
Rua Mayrink Veiga 9, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20090-91.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação Economista Claudio Treiguer
Bibliotecário Evanildo Vieira dos Santos - CRB7-4861

159 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Presidência. Diretoria Executiva. Coordenação-Geral de Economia e Inovação. Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento: IBID : 2025. O mapa da inovação do Brasil em suas mãos. / Rodrigo Ventura [et al.]. Rio de Janeiro: INPI, 2025.

63 p.; figs.

1. Inovação – Brasil. 2. Inovação – Indicadores. 3. Inovação – Ranking. 4. Inovação – Métricas. 5. Ciência e Tecnologia – Ecossistemas regionais. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. Travassos, Gustavo. III. Campos, Luis Henrique R. de. IV. Freitas Pinto, Kátia R. do Valle. V. Gouvêa, Livia. VI. Simonace, Milena Marques Viana.

CDU: 5/6:338(81)

SUMÁRIO

Sobre o Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento – IBID	4
1. Visão geral	9
2. Visão por tema	22
2.1 Instituições	23
2.2 Capital humano	25
2.3 Infraestrutura	27
2.4 Economia	29
2.5 Negócios	31
2.6 Conhecimento e tecnologia	34
2.7 Economia criativa.....	36
3. Visão geográfica	39
3.1 Norte	41
3.2 Nordeste.....	42
3.3 Sudeste	43
3.4 Sul.....	44
3.5 Centro-Oeste	45
3.6 Visão de conjunto.....	46
Anexo 1. Metodologia	47
Anexo 2. Glossário de Indicadores.....	50
Referências bibliográficas.....	63

Sobre o Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento – IBID

Reconhecido por suas dimensões continentais, o Brasil é marcado por grande diversidade econômica, social, cultural e ambiental. Essa pluralidade se manifesta de forma expressiva nas realidades regionais, que apresentam trajetórias e dinâmicas distintas de desenvolvimento. Compreender essas assimetrias é fundamental para a formulação de políticas públicas e estratégias institucionais que promovam um crescimento territorialmente mais equilibrado e inclusivo.

Com base nessa premissa, o **Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)**, por meio de sua **Coordenação-Geral de Economia e Inovação**, apresenta a **2ª edição do Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento – IBID**, instrumento concebido para mensurar e analisar o desempenho dos ecossistemas locais de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) em todo o território nacional.

A primeira edição do IBID, publicada em 2024, consolidou-se como um marco institucional ao oferecer à sociedade um **indicador multidimensional sintético e oficial da inovação no Brasil**, alinhado à metodologia do **Índice Global de Inovação (Global Innovation Index – GII)**, da **Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)**. Ao fornecer um retrato abrangente e regionalizado do Sistema Nacional de Inovação (SNI), o IBID tornou-se referência para órgãos públicos, empresas, instituições de pesquisa e sociedade civil interessados no fortalecimento da inovação como vetor do desenvolvimento econômico e social.

Nesta segunda edição, o IBID reforça sua missão de apoiar a formulação de políticas públicas e iniciativas privadas com base em **evidências quantitativas**, ampliando a capacidade de análise territorial e comparativa dos fenômenos inovativos. Além de atualizar os dados e indicadores estatísticos, o estudo oferece uma leitura crítica da **evolução da inovação no país entre 2014 e 2025**, destacando as **transformações espaciais, econômicas e tecnológicas** que influenciaram o desempenho das Unidades da Federação (UFs) e das cinco macrorregiões brasileiras ao longo da década.

No decorrer desse período, o Brasil passou por profundas mudanças estruturais, tanto internas quanto externas. Fatores como os ciclos econômicos, a pandemia de COVID-19, a transformação digital, o envelhecimento populacional e os avanços em inteligência artificial, robótica e sustentabilidade remodelaram o espaço geográfico. Essas mudanças impactaram de maneira diferenciada os territórios brasileiros, o que reforça a importância de um índice de inovação que permita **comparações regionais e setoriais consistentes**.

Mais do que mensurar a inovação, o IBID busca **orientar o processo decisório** de formuladores de políticas, investidores e gestores públicos e privados, oferecendo uma base confiável para o planejamento de ações voltadas à promoção do desenvolvimento, com ênfase na geração de conhecimento, no uso estratégico da propriedade industrial e no fortalecimento das capacidades tecnológicas do país. Ao apresentar esta 2ª edição, o INPI reafirma seu compromisso com o fortalecimento da propriedade industrial como ferramenta estratégica para o desenvolvimento do país e com a disseminação de dados e análises que contribuam para a construção de uma economia mais inovadora, inclusiva e competitiva.

Estrutura

O IBID 2025 mantém a mesma base conceitual utilizada na sua primeira edição. O índice é formado por dois grandes blocos de análise:

- **Contexto** para a inovação, que avalia o ambiente e os fatores que facilitam ou dificultam a inovação em cada estado ou região; e
- **Resultado** da inovação, que mede os efeitos concretos do processo inovador, como o número de marcas e patentes, a produção científica e o uso de novas tecnologias.

Esses dois blocos se desdobram em sete áreas temáticas principais (chamadas de **pilares**) e 21 aspectos específicos (ou **dimensões**), que são analisados por meio de **80 indicadores estatísticos** (Fig. 1). Esses dados são coletados de fontes oficiais e estão organizados de forma a mostrar o desempenho de cada estado e macrorregião do Brasil, permitindo uma comparação precisa e equilibrada entre eles.

Fig.1. Estrutura de classificação do IBID

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

A metodologia do IBID baseia-se integralmente no modelo do Índice Global de Inovação (*Global Innovation Index - GII*), elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). O *GII* é publicado anualmente desde 2007 e avalia atualmente 133 países, oferecendo uma visão ampla sobre o que facilita ou limita a inovação no mundo. Ele organiza os países em rankings, diferenciando os fatores que criam condições para inovar e os que mostram os resultados concretos da inovação.

O desempenho do Brasil no *Global Innovation Index*

Na edição mais recente do *GII*, divulgada em 2024, o Brasil ocupa a 50ª posição no ranking global de inovação, recuo de uma posição em relação a 2023, quando ocupava o 49º lugar. Apesar desse pequeno recuo, o Brasil teve um avanço significativo a longo prazo, subindo 20 posições desde 2015, um dos maiores avanços globais desde 2019. O país mantém sua posição entre os 50 países mais inovadores do mundo e permanece como líder na América Latina e no Caribe, à frente de Chile (51º) e México (56º). Além disso, figura em 6º lugar entre os países de renda média-alta.

Assim como o *GII* permite comparar o Brasil com outros países no cenário internacional, o IBID aplica essa mesma lógica dentro do território nacional. Ou seja, fornece um panorama completo da inovação no Brasil e permite entender quais estados e regiões estão mais avançados, quais têm maior potencial e onde estão os principais desafios, ajudando a identificar onde investir, que políticas priorizar e como estimular o desenvolvimento de forma mais equilibrada e inteligente.

Em um contexto global crescentemente competitivo, orientado pela **economia do conhecimento** e pela transformação tecnológica, contar com indicadores robustos, atualizados e comparáveis deixou de ser um diferencial – tornou-se uma **necessidade estratégica**. O IBID responde a essa demanda crescente ao disponibilizar uma ferramenta técnica e acessível que qualifica o debate sobre inovação no país, fortalece a formulação de políticas públicas baseadas em evidências e amplia a capacidade do Estado e da sociedade de agir com foco em resultados concretos e de longo prazo.

O que é o IBID?

Indicador sintético: índice multidimensional que varia de 0 a 1, agregando um conjunto de indicadores de natureza e escala distintas

Nível de desagregação geográfica: BR (1), GR (5) e UF (27)

Nível de divulgação: Geral (1), Grupo (2), Pilar (7) e Dimensão (21)

Unidade de investigação: indicadores estatísticos (80)

Periodicidade de divulgação: anual (t)

Períodos de referência: dados mais recentes até o ano anterior (t-1)

Sobre a publicação

Este relatório apresenta uma síntese dos resultados do IBID 2025, organizados conforme a estrutura descrita a seguir:

- *Seção 1: Visão geral.* Com base em rankings comparativos e na correlação com variáveis econômicas, traça um cenário geral da inovação no Brasil, identificando os líderes nacionais/regionais e principais desafios e potencialidades dos estados.
- *Seção 2: Visão por tema.* Diagnósticos temáticos baseados no desempenho dos estados e regiões em sete pilares de inovação: Instituições; Capital humano; Infraestrutura; Economia; Negócios; Conhecimento e tecnologia; e Economia criativa.
- *Seção 3: Visão geográfica.* Diagnósticos realizados sob a perspectiva territorial, com foco no desempenho individual de cada Grande Região e das UFs que as integram.
- *Anexos.* Apresenta em detalhe os 80 indicadores que compõem o IBID, bem como a metodologia que orienta sua construção e aplicação.

Os resultados detalhados do IBID encontram-se tabulados nos Quadros Completos da publicação, base de dados disponível no Portal do INPI.

Clique [aqui](#) para acessar o INPI Data.

Lista de tabelas

Tab. 1A. IBID, índice geral e subíndices por grupo e pilar, por Unidade da Federação (UF), 2025.

Tab. 1B. IBID, índice geral e subíndices por grupo e pilar, por Grande Região (GR) e média nacional (BR), 2025.

Tab. 1C. IBID, índice geral e subíndices por grupo, por Unidade da Federação (UF), 2015 x 2025.

Tab. 2A. IBID, subíndices do pilar Instituições e suas respectivas dimensões, por Unidade da Federação (UF), 2025.

Tab. 2B. IBID, subíndices do pilar Instituições e suas respectivas dimensões, por Grande Região (GR) e média nacional (BR), 2025.

Tab. 3A. IBID, subíndices do pilar Capital humano e suas respectivas dimensões, por Unidade da Federação (UF), 2025.

Tab. 3B. IBID, subíndices do pilar Capital humano e suas respectivas dimensões, por Grande Região (GR) e média nacional (BR), 2025.

Tab. 4A. IBID, subíndices do pilar Infraestrutura e suas respectivas dimensões, por Unidade da Federação (UF), 2025.

Tab. 4B. IBID, subíndices do pilar Infraestrutura e suas respectivas dimensões, por Grande Região (GR) e média nacional (BR), 2025.

Tab. 5A. IBID, subíndices do pilar Economia e suas respectivas dimensões, por Unidade da Federação (UF), 2025.

Tab. 5B. IBID, subíndices do pilar Economia e suas respectivas dimensões, por Grande Região (GR) e média nacional (BR), 2025.

Tab. 6A. IBID, subíndices do pilar Negócios e suas respectivas dimensões, por Unidade da Federação (UF), 2025.

Tab. 6B. IBID, subíndices do pilar Negócios e suas respectivas dimensões, por Grande Região (GR) e média nacional (BR), 2025.

Tab. 7A. IBID, subíndices do pilar Conhecimento e tecnologia e suas respectivas dimensões, por Unidade da Federação (UF), 2025.

Tab. 7B. IBID, subíndices do pilar Conhecimento e tecnologia e suas respectivas dimensões, por Grande Região (GR) e média nacional (BR), 2025.

Tab. 8A. IBID, subíndices do pilar Economia criativa e suas respectivas dimensões, por Unidade da Federação (UF), 2025.

Tab. 8B. IBID, subíndices do pilar Economia criativa e suas respectivas dimensões, por Grande Região (GR) e média nacional (BR), 2025.

Anexo 1. Estrutura de classificação do IBID.

Anexo 2. Glossário de indicadores do IBID.

Disponível em: < <https://www.gov.br/inpi/pt-br/inpi-data/estudos>>.

1. Visão geral

São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são as economias mais inovadoras do Brasil (Fig.2 e Fig.3)

Fig.2. IBID – Ranking geral 2025

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

- São Paulo reafirma sua liderança nacional em inovação. Em 2024, seu IBID alcançou 0,891, equivalente a 3,1 vezes a média do país. Em 2025, manteve-se robusto com 0,872, 3,0 vezes acima da média nacional. A liderança de São Paulo é consistente ao longo de toda a série histórica calculada pelo INPI, que inicia em 2014.

- Santa Catarina ocupa a 2ª posição no ranking geral, seguida por Paraná (3º), Rio de Janeiro (4º) e Rio Grande do Sul (5º), compondo o grupo das cinco economias mais inovadoras do Brasil.
- Em 2025, apenas seis estados superaram a média nacional do IBID: São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, conforme o ranking. Em 2024, eram sete. O Distrito Federal (7º), que estava acima da média em 2024, caiu para abaixo dela em 2025.
- As regiões Sudeste e Sul dominam a inovação no país, com sete dos oito primeiros lugares do ranking ocupados por seus estados. Em contraste, Norte e Nordeste concentram os dezesseis últimos colocados. As unidades federativas do Centro-Oeste posicionam-se na faixa intermediária do ranking geral do IBID.

Fig.3. IBID – Mapa Brasil 2025

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

Amazonas foi o estado que mais ganhou posições no ranking geral do IBID entre 2024 e 2025 (Fig.4)

- Quinze UFs mantiveram suas posições no ranking; doze mudaram, com seis avançando e seis retrocedendo. Amazonas foi o maior destaque, subindo da 20ª para a 17ª posição.
- Rio de Janeiro (4º) ampliou sua vantagem sobre Rio Grande do Sul (5º), elevando a diferença de 0,2% em 2024 para 3,0% em 2025, e reduziu a distância para o Paraná (3º), de 1,2% para 0,7%.

- No grupo *Contexto*, oito estados mantiveram posição, dez avançaram e nove recuaram; Amazonas e Pará lideraram ganhos com sete posições cada, enquanto Pernambuco e Piauí perderam seis posições cada.
- Já no grupo *Resultado*, cinco estados mantiveram posição, dez avançaram e doze recuaram; Piauí foi o maior ganhador (+6), enquanto Goiás e Maranhão perderam quatro posições cada.

Fig.4. Comparativo IBID 2025 x IBID 2024: ranking geral e por grupo

UF	Ranking 2025	IBID 2025	Ranking 2024	IBID 2024	IBID Δ 2025 x 2024	IBID-Contexto Δ 2025 x 2024	IBID-Resultado Δ 2025 x 2024
SP	1	0,872	1	0,891	= 0	= 0	= 0
SC	2	0,449	2	0,415	= 0	↗ 1	= 0
PR	3	0,413	3	0,406	= 0	↘ 1	↗ 2
RJ	4	0,410	4	0,402	= 0	↘ 1	↗ 1
RS	5	0,398	5	0,401	= 0	↗ 1	↘ 2
MG	6	0,368	6	0,378	= 0	= 0	↘ 1
DF	7	0,291	7	0,304	= 0	= 0	↘ 1
ES	8	0,266	8	0,268	= 0	= 0	↗ 1
GO	9	0,251	9	0,252	= 0	= 0	↘ 4
MS	10	0,234	10	0,228	= 0	↘ 1	↗ 3
MT	11	0,220	12	0,205	↗ 1	↗ 1	= 0
RN	12	0,207	11	0,216	↘ 1	↘ 3	↗ 3
PE	13	0,201	13	0,195	= 0	↘ 6	= 0
CE	14	0,198	14	0,188	= 0	↗ 1	↘ 1
PB	15	0,181	17	0,167	↗ 2	↘ 5	↗ 3
BA	16	0,181	15	0,179	↘ 1	= 0	↘ 3
AM	17	0,181	20	0,153	↗ 3	↗ 7	↗ 1
PI	18	0,178	18	0,160	= 0	↘ 6	↗ 6
SE	19	0,175	16	0,178	↘ 3	↘ 4	↘ 3
TO	20	0,166	19	0,154	↘ 1	= 0	↘ 1
RO	21	0,161	22	0,143	↗ 1	↗ 3	= 0
PA	22	0,154	24	0,133	↗ 2	↗ 7	↘ 2
AP	23	0,154	25	0,132	↗ 2	↗ 3	↗ 3
RR	24	0,150	23	0,135	↘ 1	↗ 3	↘ 2
AL	25	0,148	21	0,143	↘ 4	= 0	↘ 2
MA	26	0,127	26	0,125	= 0	↗ 1	↘ 4
AC	27	0,122	27	0,111	= 0	↘ 1	↗ 3

legenda

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
- ↗ n Nº posições ganhas
- ↘ n Nº posições perdidas
- = 0 Estabilidade

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

Na comparação da última década (2015-2025), as economias mais inovadoras do país permanecem as mesmas, mas com mudanças importantes no topo do ranking geral (Fig.5)

- O top 10 do ranking geral do IBID permaneceu inalterado entre 2024 e 2025, refletindo estabilidade no curto prazo.
- Em análise de médio e longo prazo, observa-se uma ascensão contínua de Santa Catarina e Paraná, que vêm ganhando relevância no cenário da inovação nacional ao longo da última década (2015-2025).
- O Rio de Janeiro apresenta uma tendência de queda gradual neste período, sinalizando desafios para manter sua posição entre os líderes.

- Minas Gerais e Rio Grande do Sul alternam suas posições nos últimos 10 anos, evidenciando competitividade acirrada entre essas economias.
- O Distrito Federal mantém de forma consistente a 7ª colocação, demonstrando estabilidade em seu desempenho inovador ao longo do tempo.

Fig.5. UFs mais inovadoras do Brasil segundo o IBID: análise comparativa 2015 x 2025

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

Paraná, Paraíba, Piauí e Amapá se destacam como os estados de mais rápido crescimento no ranking geral do IBID entre 2015 e 2025 (Fig.6)

- Paraná, Paraíba, Piauí e Amapá se destacam como os estados com avanço mais acelerado no IBID ao longo da última década, classificados como “climbers” (escaladores) pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
- No topo do ranking, o Paraná avançou da 6ª para a 3ª posição entre 2015 e 2025, consolidando-se entre as três economias mais inovadoras do país.
- Na faixa intermediária, a Paraíba subiu da 18ª para a 15ª colocação, com desempenho consistente.
- Entre os estados de menor pontuação, Piauí registrou o maior salto, ganhando três posições (da 21ª para a 18ª), seguido pelo Amapá, que avançou duas posições (da 25ª para a 23ª).

Fig.6. “Climbers” do IBID: UFs de mais rápido crescimento no ranking geral, 2015 x 2025

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Amazonas são os líderes regionais do IBID (Fig.7)

Fig.7. Líderes regionais do IBID: economias mais inovadoras por Grande Região

Grande Região	Líderes regionais em 2024	Líderes regionais em 2025
Norte	1º TO 2º AM	1º AM 2º TO
Nordeste	1º RN 2º PE	1º RN 2º PE
Sudeste	1º SP 2º RJ	1º SP 2º RJ
Sul	1º SC 2º PR	1º SC 2º PR
Centro-Oeste	1º DF 2º GO	1º DF 2º GO

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

- No IBID 2025, em comparação ao ano anterior, a única mudança na liderança regional ocorreu no Norte, onde o Amazonas superou o Tocantins e assumiu a primeira posição. Nas demais regiões, os estados líderes permaneceram os mesmos.
 - No Sudeste, São Paulo (1º) e Rio de Janeiro (4º) lideram.
 - No Sul, destaque para Santa Catarina (2º), seguido pelo Paraná (3º).
 - No Centro-Oeste, o Distrito Federal (7º) lidera, com Goiás (9º) na sequência.
 - No Nordeste, Rio Grande do Norte (12º) e Pernambuco (13º), com desempenhos muito próximos, ocupam as primeiras posições.
 - No Norte, Amazonas (17º) e Tocantins (20º) lideram.
- Com exceção da região Norte, marcada por maior alternância, os líderes regionais se mantêm estáveis ao longo da série histórica do IBID:
 - Sudeste: São Paulo, desde o início da série (2014).
 - Centro-Oeste: Distrito Federal, desde 2014.
 - Sul: Santa Catarina, desde 2020.
 - Nordeste: Rio Grande do Norte, desde 2021.

Economias do Nordeste apresentam desempenho em inovação acima do esperado em relação ao seu nível de renda (Fig.8)

- Apesar da ponderação de diversos indicadores do IBID por população e renda, há uma correlação clara entre PIB per capita e desempenho em inovação: menores níveis de renda tendem a limitar investimentos em infraestrutura, Capital humano e P&D.
- Quatorze das 27 unidades federativas são classificadas como *expoentes em inovação* pelo IBID, ao apresentarem resultados acima do esperado em relação ao PIB per capita.
- Regionalmente, observa-se que:
 - No Nordeste, com exceção de Alagoas, todos os estados superam o desempenho esperado para seu nível de renda.
 - No Norte e Centro-Oeste, a maioria dos estados apresenta desempenho inferior ao estimado.
 - No Sul, todos os estados estão acima do esperado.

- No Sudeste, apenas o Espírito Santo fica abaixo; São Paulo se destaca como outlier de produtividade.

Fig.8. IBID x PIB per capita: performance em inovação em relação ao nível de renda

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

Estados do Nordeste são mais eficientes na conversão de seus insumos em produtos de inovação (Fig.9)

- A análise da dispersão entre os grupos *Contexto* (relacionado aos insumos) e *Resultado* (relacionado aos produtos) revela padrões regionais distintos de produtividade em inovação.
- Os estados do Nordeste demonstram maior eficiência relativa, com desempenho em resultados acima do que seria esperado a partir dos insumos disponíveis, superando os estados do Norte e Centro-Oeste.
- Já os estados do Sudeste e Sul, com maior peso econômico e estrutura consolidada, tendem a se posicionar próximos à média estimada, refletindo uma correspondência mais linear entre contexto e resultado.

- O Rio de Janeiro, apesar de ocupar a 5ª posição no ranking geral e estar acima da média nacional do IBID, lidera apenas em um indicador específico.
- Já o Distrito Federal, mesmo abaixo da média nacional em 2025, destaca-se ao liderar nove indicadores do grupo *Contexto*, mostrando força em fatores estruturais de base, ainda que com menor conversão em resultados.

Fig.10. UFs com mais indicadores do IBID em 1º lugar nos rankings específicos

UF	Contexto	Resultado	Total
SP	18	20	38
DF	9	0	9
GO	5	0	5
SC	3	2	5
AP	4	0	4
RS	2	2	4
PR	3	0	3
AM	2	0	2
ES	2	0	2
PI	2	0	2
AC	1	0	1
CE	1	0	1
MA	1	0	1
MG	1	0	1
MT	1	0	1
PA	1	0	1
RJ	0	1	1
RN	1	0	1
Total	57	25	82

Nota: O somatório total pode exceder 80 (número de indicadores do IBID) em razão de empates na liderança de determinados indicadores, situação verificada em 2025.

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

Os líderes nacionais em inovação demonstram um desempenho sólido na maioria dos sete pilares de Inovação (Fig.11)

- São Paulo (1º) mantém a liderança absoluta nos sete pilares que compõem o IBID, consolidando-se como referência nacional em inovação de forma ampla e equilibrada.
- Santa Catarina e Paraná ocupam, respectivamente, a 2ª e 3ª posições no ranking do IBID 2025, resultado de desempenho consistente em todos os pilares avaliados.
- Em contraste, as unidades federativas com pior desempenho em cada pilar estão distribuídas de forma heterogênea ao longo do ranking geral, indicando que

gargalos específicos – e não necessariamente baixo desempenho em todos os aspectos – comprometem sua posição final. Essa dispersão de fragilidades sugere a necessidade de estratégias direcionadas, adaptadas aos desafios estruturais de cada estado.

- O Rio de Janeiro (4º) apresenta falta de uniformidade entre os pilares, o que compromete sua colocação. As maiores fragilidades concentram-se em 'Instituições' e 'Economia'. No Distrito Federal (7º), a inconsistência é mais evidente nos pilares de 'Instituições', 'Economia' e 'Conhecimento e tecnologia'. O Espírito Santo (8º) teve seu desempenho prejudicado principalmente pelo pilar 'Economia', que impactou negativamente sua posição geral no ranking.
- Goiás (9º) e Mato Grosso (11º) se destacam positivamente no pilar 'Instituições', mas apresentam baixo desempenho nos demais componentes, refletindo falta de equilíbrio no conjunto dos indicadores.
- Os últimos colocados no ranking geral concentram-se predominantemente nas regiões Norte e Nordeste, refletindo desigualdades regionais persistentes e maior exposição a fragilidades estruturais nos pilares essenciais à inovação.

Fig.11. IBID 2025: Ranking geral e por pilar

	UF	IBID	Instituições	Capital humano	Infraestrutura	Economia	Negócios	Conhecimento e tecnologia	Economia criativa
1	SP	0,872	1	1	1	1	1	1	1
2	SC	0,449	2	6	2	2	6	3	3
3	PR	0,413	5	4	5	4	5	2	6
4	RJ	0,410	14	3	4	7	4	6	2
5	RS	0,398	9	7	7	3	2	4	4
6	MG	0,368	11	5	6	5	7	5	5
7	DF	0,291	16	2	3	27	3	13	8
8	ES	0,266	7	8	9	24	8	14	7
9	GO	0,251	3	9	8	6	11	19	10
10	MS	0,234	12	10	10	11	16	11	11
11	MT	0,220	4	14	11	8	17	23	14
12	RN	0,207	18	22	13	14	13	7	16
13	PE	0,201	25	17	17	22	12	8	9
14	CE	0,198	22	11	23	12	15	12	13
15	PB	0,181	24	19	21	19	10	10	17
16	BA	0,181	15	23	12	9	25	25	15
17	AM	0,181	6	12	24	21	9	15	24
18	PI	0,178	21	18	19	16	22	9	19
19	SE	0,175	27	26	18	15	18	18	12
20	TO	0,166	13	16	16	13	19	27	18
21	RO	0,161	8	24	20	17	26	22	21
22	PA	0,154	19	21	15	10	21	26	20
23	AP	0,154	17	13	14	26	14	20	25
24	RR	0,150	10	15	26	18	24	21	26
25	AL	0,148	20	27	22	23	23	17	23
26	MA	0,127	26	25	25	20	27	24	22
27	AC	0,122	23	20	27	25	20	16	27

legenda

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
- Média BR
- N Top 5
- N Últ. 5

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

- O cenário retratado pelo IBID 2025 evidencia a concentração dos maiores índices de inovação nas regiões Sudeste e Sul, com algum grau de difusão para o Centro-Oeste. Já as regiões Norte e Nordeste continuam aquém do desempenho desejável, evidenciando desafios estruturais persistentes.

Cenário da inovação no país apresenta leve desconcentração: Santa Catarina e Paraná são os estados que mais encurtaram sua distância para o líder nacional ao longo da década (Fig.12 e Fig.13)

Fig.12. Distância das economias mais inovadoras do Brasil para o líder nacional do IBID, São Paulo: análise comparativa 2015 x 2025

- Em 2015, a pontuação média das unidades federativas correspondia a 28% do desempenho de São Paulo, líder nacional em inovação. Em 2025, essa proporção subiu para 29%, indicando um leve, mas consistente, movimento de desconcentração das atividades inovadoras no país.
- Embora incipiente, esse avanço sugere que parte das UFs tem conseguido melhorar seu desempenho relativo, reduzindo gradualmente a distância em relação à economia paulista.
- Dentre os sete estados líderes do ranking do IBID entre 2015 e 2025, o comparativo com São Paulo, líder absoluto no período, mostra que Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais reduziram a distância em relação à economia paulista.
- Santa Catarina e Paraná foram os destaques: ambos reduziram em seis pontos percentuais a distância em relação a São Paulo.

- Em contraste, Rio de Janeiro e Distrito Federal não acompanharam essa trajetória de convergência e ampliaram sua distância relativa, refletindo perda de dinamismo inovador frente à liderança nacional.

Fig.13. Evolução da distância relativa das UFs para a economia líder nacional do IBID, São Paulo, entre 2015 e 2025

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

- Entre 2015 e 2025, os estados que mais reduziram a distância em relação ao IBID de São Paulo foram: Santa Catarina e Paraná, no topo do ranking; Espírito Santo e Paraíba, na faixa intermediária; e Alagoas, Piauí e Amapá, na base da distribuição. Esses avanços refletem maior capacidade de adaptação e fortalecimento dos ecossistemas locais de inovação, mesmo em contextos econômicos diversos.
- Em contrapartida, Rio de Janeiro e Distrito Federal (faixa superior), Pernambuco (intermediária) e Sergipe, Roraima e Acre (base do ranking) ampliaram sua defasagem em relação à economia líder. Esse movimento indica perda relativa de competitividade e maior dificuldade de conversão dos insumos em resultados consistentes em inovação.

2. Visão por tema

O IBID, em sua segunda edição, consolida-se como instrumento estratégico para orientar políticas públicas e decisões empresariais voltadas à inovação. Composto por 80 indicadores distribuídos em sete pilares e 21 dimensões, o índice permite comparações entre as 27 UFs e as cinco macrorregiões, promovendo uma avaliação abrangente e contínua dos fatores que influenciam os ecossistemas de inovação.

Ao possibilitar a comparação entre estados e regiões, o IBID revela defasagens e potencialidades específicas, fundamentais em um país marcado por fortes assimetrias regionais. A análise desagregada é essencial, já que a média nacional não capta a diversidade de capacidades e desafios que caracterizam os sistemas locais de inovação.

A heterogeneidade na distribuição da inovação pode ser observada pela amplitude dos valores obtidos nos sete pilares do IBID. O pilar 'Instituições' apresenta a menor variação entre os estados (amplitude de 0,285), indicando uma distribuição relativamente homogênea. Em contraste, o pilar 'Capital humano' revela uma diferença de 0,723 entre São Paulo (0,814) e Alagoas (0,091), refletindo grandes disparidades na formação e qualificação da força de trabalho.

Os pilares 'Infraestrutura' (amplitude de 0,607), 'Economia' (0,753) e 'Negócios' (0,776) também evidenciam variações significativas entre as UFs. Já os pilares 'Conhecimento e tecnologia' e 'Economia criativa' apresentam as maiores amplitudes do índice: 0,945 e 0,965, respectivamente. Em ambos os casos, a diferença entre o líder (São Paulo) e o segundo colocado é superior a 0,5 ponto, revelando forte concentração dessas atividades em poucos estados e destacando o grau de desigualdade em áreas fundamentais para a inovação de base tecnológica e criativa.

Diante desse cenário, a análise temática do IBID 2025 aprofunda a leitura sobre os sete pilares – **Instituições**, **Capital humano**, **Infraestrutura**, **Economia**, **Negócios**, **Conhecimento e tecnologia** e **Economia criativa** – e suas respectivas dimensões. A avaliação permite uma compreensão mais precisa das fortalezas e fragilidades regionais, orientando ações públicas e privadas para a construção de um ambiente de inovação mais equilibrado, produtivo e inclusivo em todo o território nacional.

Os resultados detalhados do IBID encontram-se tabulados nos Quadros Completos da publicação, base de dados disponível no Portal do INPI. [Clique aqui para acessar o INPI Data.](#)

2.1 Instituições

Desenvolver um macroambiente institucional com estabilidade operacional e que atraia e estimule negócios, oferecendo segurança jurídica, qualidade fiscal e boa governança, é essencial para incentivar o empreendedorismo e a inovação. O subíndice do IBID referente ao pilar de inovação 'Instituições' divide-se em 3 dimensões – 'Ambiente institucional', 'Ambiente regulatório' e 'Ambiente de negócios' – e é composto por 12 indicadores (Fig.14).

Fig.14. IBID: estrutura do pilar de inovação 'Instituições'

Pilar	Dimensão	Indicadores
Instituições	Ambiente institucional	Tempo de deslocamento para o trabalho (IBGE)
		Taxa de homicídios por 100 mil habitantes (DataSUS)
		Qualidade da gestão fiscal dos Municípios (Firjan)
		Qualidade das informações contábeis e fiscais dos Estados (Tesouro Nacional)
	Ambiente regulatório	Eficiência do Judiciário (CNJ)
		Taxa de informalidade (IBGE)
		Índice de transparência (Transparência Internacional)
		Inadimplência (Serasa)
	Ambiente de negócios	Quantidade de empresas de alto crescimento (IBGE)
		Taxa de sobrevivência das empresas (Sebrae)
		Empreendedorismo (IBGE)
		Taxa de desocupação (IBGE)

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Paraná registram a melhor pontuação em ‘Instituições’ (Fig.15)

- No pilar ‘Instituições’, São Paulo (1º) lidera exclusivamente em ‘Ambiente de negócios’, mas apresenta desempenho modesto em ‘Ambiente regulatório’, onde ocupa apenas a 15ª posição. Santa Catarina (2º) lidera no ‘Ambiente institucional’, enquanto Goiás (3º) se destaca na liderança do ‘Ambiente regulatório’.
- Um aspecto relevante é a presença de três estados da região Norte – Amazonas (6º), Rondônia (8º) e Roraima (10º) – acima da média nacional no pilar ‘Instituições’, resultado que evidencia avanços importantes em ambientes institucionais e regulatórios mesmo em contextos economicamente menos favoráveis.
- Entre os sete estados mais bem posicionados no ranking geral do IBID, quatro estão acima da média nacional nesse pilar. Já Minas Gerais (11º), Rio de Janeiro (14º) e Distrito Federal (16º) ficam abaixo. Essas fragilidades institucionais limitam a consolidação de ambientes favoráveis à inovação, mesmo em economias com forte potencial.

Fig.15. IBID 2025: ranking do pilar ‘Instituições’ e por dimensão associada

	UF	IBID - Instituições	Ambiente institucional	Ambiente regulatório	Ambiente de negócios
1	SP	0,644	4	15	1
2	SC	0,637	1	2	10
3	GO	0,588	8	1	14
4	MT	0,575	6	3	11
5	PR	0,574	2	8	13
6	AM	0,569	13	13	2
7	ES	0,561	3	10	16
8	RO	0,543	11	5	17
9	RS	0,525	7	12	18
10	RR	0,520	21	4	6
<hr style="border-top: 1px dashed orange;"/>					
11	MG	0,506	5	23	9
12	MS	0,506	12	20	7
13	TO	0,502	10	17	12
14	RJ	0,494	15	25	3
15	BA	0,460	19	16	8
16	DF	0,457	9	7	27
17	AP	0,447	27	6	5
18	RN	0,438	17	14	21
19	PA	0,431	18	27	4
20	AL	0,424	20	9	23
21	PI	0,405	14	26	19
22	CE	0,403	23	19	20
23	AC	0,398	16	22	22
24	PB	0,373	25	11	26
25	PE	0,372	22	18	24
26	MA	0,372	26	24	15
27	SE	0,359	24	21	25

legenda

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
- Média BR
- N Top 5
- N Últ. 5

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação.

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

2.2 Capital humano

O acesso à educação de qualidade e a escala da atividade de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em uma economia são os principais determinantes da sua capacidade de inovação. O subíndice do IBID que avalia o estoque de 'Capital humano' das economias divide-se em 3 dimensões – 'Educação básica', 'Ensino superior' e 'P&D' – e é composto por 12 indicadores (Fig.16).

Fig.16. IBID: estrutura do pilar de inovação 'Capital humano'

Pilar	Dimensão	Indicadores
Capital humano	Educação básica	Ideb nos anos finais do ensino fundamental (Inep)
		Ideb do ensino médio (Inep)
		Matriculados na educação profissional técnica do ensino médio (Inep)
		Escolaridade média da população adulta (IBGE)
		Taxa de frequência escolar líquida do ensino médio (IBGE)
		Relação estudante-professor no ensino fundamental (Inep)
	Ensino superior	População adulta com pelo menos o ensino superior completo (IBGE)
		Matriculados e concluintes do ensino superior em áreas tecnológicas (STEM) (Inep)
		Investimentos públicos em P&D (MCTI)
	P&D	Oferta de programas de pós-graduação de excelência (CAPES)
		Bolsas de pesquisa e fomento à pesquisa (CNPq/CAPES/CONFAP)
		Cursos de pós-graduação com temáticas afeitas à inovação industrial e agrícola (CAPES)

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais são destaques em 'Capital humano' (Fig.17)

- No pilar 'Capital humano', os sete estados líderes no ranking geral do IBID apresentam desempenho acima da média nacional, refletindo maior capacidade de formação de talentos e qualificação profissional. No entanto, mesmo entre esses líderes, há desafios específicos: Minas Gerais (5º) ocupa apenas a 10ª posição em 'Educação básica', enquanto Distrito Federal (2º) aparece em 13º lugar na dimensão 'P&D'.
- Entre os estados abaixo da média nacional nesse pilar, há casos que merecem destaque positivo. O Ceará (11º) e a Bahia (23º), por exemplo, alcançam a 5ª e a 8ª posição, respectivamente, em 'P&D'. O Espírito Santo (8º) ocupa a 4ª colocação em 'Educação básica'.
- Esses contrastes internos revelam a complexidade da formação de capital humano no país e indicam que políticas focadas em equilibrar o desempenho entre as diferentes dimensões podem gerar impactos significativos na competitividade regional.

Fig.17. IBID 2025: ranking do pilar 'Capital humano' e por dimensão associada

	UF	IBID – Capital humano	Educação básica	Ensino superior	P&D
1	SP	0,814	2	1	1
2	DF	0,475	1	2	13
3	RJ	0,460	5	3	2
4	PR	0,424	3	5	3
5	MG	0,353	10	4	4
6	SC	0,316	7	6	7
7	RS	0,310	8	8	6
8	ES	0,281	4	12	15
9	GO	0,276	6	10	19
10	MS	0,268	9	7	14
11	CE	0,232	13	22	5
12	AM	0,219	15	15	10
13	AP	0,218	14	9	22
14	MT	0,218	11	11	20
15	RR	0,201	17	14	17
16	TO	0,195	12	13	26
17	PE	0,175	18	20	11
18	PI	0,167	16	18	24
19	PB	0,130	25	23	9
20	AC	0,123	21	16	23
21	PA	0,123	22	24	16
22	RN	0,121	26	17	12
23	BA	0,113	27	25	8
24	RO	0,108	19	21	27
25	MA	0,107	20	27	18
26	SE	0,103	23	19	25
27	AL	0,091	24	26	21

legenda

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
- Média BR
- N Top 5
- N Últ. 5

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação.

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

2.3 Infraestrutura

Infraestrutura de qualidade em comunicação, transportes e energia facilita a produção e o intercâmbio de bens, serviços e ideias, melhora o acesso a mercados e diminui custos de transação, estimulando a eficiência e a sustentabilidade do sistema de inovação. O subíndice do IBID referente ao pilar de inovação 'Infraestrutura' divide-se em 3 dimensões - 'Tecnologias da informação e comunicação (TICs)', 'Infraestrutura geral' e 'Sustentabilidade' - e é composto por 14 indicadores (Fig.18).

Fig.18. IBID: estrutura do pilar de inovação 'Infraestrutura'

Pilar	Dimensão	Indicadores
Infraestrutura	TICs	Percentual da população com acesso à internet (IBGE)
		Percentual da população com acesso a telefone móvel celular para uso pessoal (IBGE)
		Percentual da população com conexão à internet banda larga no domicílio (IBGE)
		Velocidade da internet banda larga (Portal Minha Conexão)
		Domicílios com microcomputador ou tablet (MCTI/CGEE)
	Infraestrutura geral	Acessibilidade ao mercado aéreo (ANAC)
		Percentual da população com acesso à energia elétrica (IBGE)
		Consumo per capita de energia elétrica (EPE)
		Qualidade das rodovias (CNT)
		Duração média de interrupção do fornecimento de energia elétrica (ANEEL)
	Sustentabilidade	Cobertura média de dados móveis nas rodovias (MCTI/CGEE)
		Emissão de CO2 per capita (SEEG)
		Empresas nacionais certificadas em gestão ambiental (ISO 14001) (INMETRO)
		Capacidade geracional de energia solar e eólica (EPE)

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná registram o melhor desempenho em 'Infraestrutura' (Fig.19)

- No pilar 'Infraestrutura', 11 unidades federativas estão acima da média nacional. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste registram desempenho superior de forma consistente, com todos os seus estados posicionados acima da média. Em contraste, as regiões Norte e Nordeste apresentam resultados abaixo da média, evidenciando desequilíbrios estruturais persistentes na distribuição da infraestrutura de apoio à inovação.
- Entre os sete estados líderes do ranking geral do IBID, destacam-se fragilidades regionais no indicador de 'Sustentabilidade'. Santa Catarina (2º) ocupa apenas a 15ª posição nessa dimensão, e o Distrito Federal (3º), a 16ª – resultado que sinaliza desafios específicos na transição energética e no uso sustentável de recursos em economias que, em outras dimensões, mostram-se mais avançadas.
- Apesar do desempenho inferior na média geral, o Nordeste apresenta destaques positivos na dimensão 'Sustentabilidade'. Bahia (12º), Rio Grande do Norte (13º), Piauí (19º), Paraíba (21º) e Ceará (23º) figuram entre os melhores colocados nesta dimensão, resultado possivelmente impulsionado pela expansão da geração de energia renovável – especialmente solar e eólica – na região. Esses avanços revelam um potencial estratégico para o desenvolvimento sustentável e a atração de investimentos verdes.

Fig.19. IBID 2025: ranking do pilar 'Infraestrutura' e por dimensão associada

	UF	IBID – Infraestrutura	TICs	Infraestrutura geral	Sustentabilidade
1	SP	0,782	3	2	1
2	SC	0,656	5	1	15
3	DF	0,630	1	7	16
4	RJ	0,598	2	8	8
5	PR	0,591	10	3	10
6	MG	0,587	9	4	5
7	RS	0,573	6	6	9
8	GO	0,567	4	9	14
9	ES	0,552	8	5	21
10	MS	0,517	7	11	18
11	MT	0,501	11	10	25
12	BA	0,444	22	13	2
13	RN	0,431	16	19	3
14	AP	0,398	12	23	24
15	PA	0,396	20	12	13
16	TO	0,396	14	18	22
17	PE	0,379	18	16	12
18	SE	0,373	19	15	20
19	PI	0,362	23	22	4
20	RO	0,353	15	24	23
21	PB	0,348	24	17	7
22	AL	0,335	25	14	19
23	CE	0,321	26	21	6
24	AM	0,301	21	26	11
25	MA	0,271	27	20	17
26	RR	0,266	13	25	27
27	AC	0,175	17	27	26

legenda

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
- Média BR
- N Top 5
- N Últ. 5

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação.

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

2.4 Economia

A escala de mercado, a disponibilidade de crédito e um ambiente econômico que apoie e estimule o investimento são elementos fundamentais para que as empresas prosperem e a inovação ocorra. O subíndice do IBID referente ao pilar de inovação ‘Economia’ possui 3 dimensões estruturadas em torno das condições de mercado e do nível total de transações – ‘Crédito’, ‘Investimento’ e ‘Indústria, Comércio e Serviços’ – sendo composto por 10 indicadores (Fig.20).

Fig.20. IBID: estrutura do pilar de inovação ‘Economia’

Pilar	Dimensão	Indicadores
Economia	Crédito	Volume de crédito em proporção do PIB (Banco Central)
		Financiamento de investimentos em inovação pelo BNDES (BNDES)
		Operações contratadas junto à FINEP (FINEP)
		Despesas públicas empenhadas em C&T em termos per capita (Tesouro Nacional)
	Investimento	Taxa de investimento (FBCF/PIB) (IBGE)
		Desembolsos diretos do BNDES em termos per capita (BNDES)
		Produto Interno Bruto (PIB) (IBGE)
	Indústria, comércio e serviços	Índice de simplicidade tributária (Tesouro Nacional)
		Índice de Gini da distribuição do valor adicionado bruto da indústria (IBGE)
		Valor adicionado bruto das indústrias de transformação (IBGE)

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais registram a melhor pontuação em 'Economia' (Fig.21)

- No pilar Economia, entre os estados líderes do IBID, observam-se fragilidades pontuais: o Rio de Janeiro (7º) apresenta um desempenho crítico em 'Crédito' (26ª posição), enquanto Minas Gerais (5º) ocupa apenas a 9ª colocação nessa dimensão. Em 'Investimento', os resultados de Minas Gerais (11ª posição) e do Rio Grande do Sul (10ª) indicam menor dinamismo no financiamento e na alocação de capital produtivo.
- O Distrito Federal (27º) ocupa a última posição na dimensão 'Crédito' e a penúltima em 'Investimento', reflexo de sua estrutura econômica fortemente concentrada na administração pública e da limitação territorial que restringe atividades produtivas mais diversificadas. Em contrapartida, estados como Goiás (6º) e Mato Grosso (8º) apresentam desempenho acima da média neste pilar, impulsionados justamente pelas boas posições em 'Crédito' e 'Investimento'.
- Outros estados destacam-se positivamente. Na dimensão 'Crédito', Mato Grosso do Sul (11º), Tocantins (13º) e Rondônia (17º) encontram-se relativamente bem posicionados. Em 'Investimento', Bahia (9º), Pará (10º) e Ceará (12º) também apresentam bom desempenho. A Bahia, ainda, se sobressai na dimensão 'Indústria, Comércio e Serviços' (7ª posição), evidenciando a vitalidade de setores econômicos relevantes mesmo em estados com desempenho geral mais modesto no IBID.

Fig.21. IBID 2025: ranking do pilar 'Economia' e por dimensão associada

	UF	IBID – Economia	Crédito	Investimento	Indústria, comércio e serviços
1	SP	0,813	1	1	1
2	SC	0,414	2	7	6
3	RS	0,403	3	10	5
4	PR	0,326	10	2	4
5	MG	0,322	9	11	3
6	GO	0,312	6	5	8
7	RJ	0,307	26	4	2
8	MT	0,277	5	9	10
9	BA	0,248	20	8	7
10	PA	0,244	23	3	13
11	MS	0,239	4	18	14
12	CE	0,238	21	6	12
13	TO	0,233	7	14	23
14	RN	0,214	11	15	18
15	SE	0,212	13	12	21
16	PI	0,198	12	16	24
17	RO	0,189	8	23	27
18	RR	0,188	22	13	25
19	PB	0,171	14	21	22
20	MA	0,170	15	22	20
21	AM	0,166	25	17	17
22	PE	0,165	18	24	11
23	AL	0,165	17	20	26
24	ES	0,163	24	19	15
25	AC	0,119	16	25	19
26	AP	0,075	19	27	16
27	DF	0,060	27	26	9

legenda

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
- Média BR
- N Top 5
- N Últ. 5

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação.

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

2.5 Negócios

O último pilar de contexto busca avaliar o nível de sofisticação dos negócios e o quanto as empresas são indutoras e voltadas à atividade de inovação, incluindo a capacidade do mercado absorver profissionais e técnicos altamente qualificados. O subíndice do IBID referente ao pilar de inovação 'Negócios' divide-se em 3 dimensões – 'Força de trabalho qualificada', 'Apoio à inovação' e 'Absorção de conhecimento' –, sendo composto por 7 indicadores (Fig.22).

Fig.22. IBID: estrutura do pilar de inovação 'Negócios'

Pilar	Dimensão	Indicadores
Negócios	Força de trabalho qualificada	<p>Força de trabalho ocupada com ensino superior completo (IBGE)</p> <p>Número de doutores empregados (MTE)</p> <p>Mestres e doutores titulados com temáticas afeitas à inovação industrial e agrícola (CAPES)</p> <p>Quantidade de parques tecnológicos (MCTI)</p>
	Apoio à inovação	<p>Valor adicionado bruto das atividades científicas e técnicas (IBGE)</p> <p>Importações de alta e média-alta intensidade tecnológica (MDIC)</p>
	Absorção de conhecimento	<p>Contratos de Transferência de Tecnologia averbados em termos per capita – cessionário (INPI)</p>

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná são destaques em 'Negócios' (Fig.23)

- Os sete estados líderes no ranking geral do IBID também se destacam no pilar 'Negócios', reforçando sua capacidade de transformar conhecimento em inovação e dinamismo empresarial. Na dimensão 'Força de trabalho qualificada', São Paulo (1º) aparece atrás do Distrito Federal (3º) e do Rio de Janeiro (4º), que lideram essa dimensão em razão de maior concentração de profissionais com alta qualificação.
- Ainda entre os líderes, há desafios regionais que se destacam: Santa Catarina (6º) ocupa a 8ª posição em 'Força de trabalho qualificada', abaixo dos demais pares, o que sugere margem para avanço na atração e retenção de talentos. O Rio Grande do Sul (2º) e o Distrito Federal (3º) registram desempenho mais frágil em 'Absorção de conhecimento' – uma limitação relevante para economias que buscam maior sofisticação tecnológica.
- Fora do grupo dos sete mais inovadores, alguns estados apresentaram resultados expressivos. A Paraíba (10º) se destaca relativamente em 'Força de trabalho qualificada', enquanto o Espírito Santo (8º) e o Amazonas (9º) alcançaram posições de destaque em 'Absorção de conhecimento', evidenciando ambientes promissores para a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de ecossistemas empresariais mais dinâmicos.

Fig.23. IBID 2025: ranking do pilar 'Negócios' e por dimensão associada

	UF	IBID – Negócios	Força de trabalho qualificada	Apoio à inovação	Absorção de conhecimento
1	SP	0,813	4	1	1
2	RS	0,391	3	2	8
3	DF	0,377	1	7	12
4	RJ	0,343	2	6	3
5	PR	0,325	5	3	5
6	SC	0,275	8	4	2
7	MG	0,267	6	5	6
8	ES	0,156	10	17	7
9	AM	0,151	14	19	4
10	PB	0,135	7	14	17
11	GO	0,130	15	10	9
12	PE	0,130	13	8	11
13	RN	0,118	9	13	20
14	AP	0,100	11	27	25
15	CE	0,100	17	11	16
16	MS	0,097	12	20	18
17	MT	0,087	20	18	10
18	SE	0,079	21	16	22
19	TO	0,079	16	23	24
20	AC	0,073	18	25	27
21	PA	0,071	24	12	14
22	PI	0,071	19	22	23
23	AL	0,068	23	15	21
24	RR	0,060	22	26	26
25	BA	0,060	26	9	13
26	RO	0,040	25	24	19
27	MA	0,037	27	21	15

legenda

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
- Média BR
- N Top 5
- N Últ. 5

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação.

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

2.6 Conhecimento e tecnologia

O pilar 'Conhecimento e Tecnologia' abrange todas as variáveis tradicionalmente consideradas como frutos de invenções e/ou inovações. Refere-se à criação de conhecimento e difusão tecnológica, incluindo indicadores que medem o resultado e o impacto de atividades inventivas e inovadoras, como, por exemplo, patentes, transferência de tecnologia, *startups* e produção científica. O subíndice do IBID referente ao pilar de inovação 'Conhecimento e tecnologia' divide-se em 3 dimensões – 'Criação de conhecimento', 'Impacto do conhecimento' e 'Difusão do conhecimento' –, reunindo o maior número de indicadores: 14 (Fig.24).

Fig.24. IBID: estrutura do pilar de inovação 'Conhecimento e tecnologia'

Pilar	Dimensão	Indicadores
Conhecimento e tecnologia	Criação de conhecimento	Produção científica bibliográfica em áreas tecnológicas (CAPES)
		Impacto científico das publicações (CWTS Leiden Ranking)
		Depósitos de Patentes de Invenção (PI) em termos per capita (INPI)
		Depósitos de Modelos de Utilidade (MU) em termos per capita (INPI)
		Patentes vigentes em termos per capita (INPI)
		Quantidade de <i>startups</i> (Sebrae)
		Quantidade de empresas inovadoras (IBGE)
	Impacto do conhecimento	Depósitos de Patentes em agroindústria em termos per capita (INPI)
		Depósitos de Patentes em saúde em termos per capita (INPI)
		Depósitos de Patentes em biotecnologia em termos per capita (INPI)
		Empresas nacionais certificadas em gestão da qualidade (ISO 9001) (INMETRO)
		Difusão do conhecimento
	Grau de diversificação das exportações de alta e média-alta intensidade tecnológica (MDIC)	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais registram a melhor pontuação em 'Conhecimento e tecnologia' (Fig.25)

- O pilar 'Conhecimento e tecnologia' apresenta a segunda maior amplitude de pontuação entre todos os pilares do IBID, evidência clara das profundas assimetrias na geração e aplicação de conhecimento no país. Mesmo entre os estados acima da média nacional, as distâncias são significativas: o Paraná (2º) registra um *gap* de 0,547 em relação a São Paulo (1º).
- Esses dados refletem forte concentração das capacidades tecnológicas em poucos estados e a existência de barreiras à difusão do conhecimento. Um exemplo é o Rio de Janeiro (6º), que apesar de estar entre os seis primeiros no pilar, ocupa apenas a 17ª posição na dimensão 'Impacto do conhecimento', sinalizando baixa efetividade na transformação da base científica em resultados econômicos e sociais.
- Fora do grupo de elite, o destaque positivo vai para o Piauí (9º), que figura em 3º lugar na dimensão 'Impacto do conhecimento', mostrando que estados com menor estrutura econômica também podem gerar externalidades relevantes em CT&I. Em contrapartida, o Distrito Federal (13º) permanece abaixo da média nacional no pilar e registra desempenho insatisfatório tanto em 'Impacto do conhecimento' quanto em 'Difusão do conhecimento', evidenciando entraves na articulação entre pesquisa e setor produtivo.

Fig.25. IBID 2025: ranking do pilar ‘Conhecimento e tecnologia’ e por dimensão associada

	UF	IBID – Conhecimento e tecnologia	Criação de conhecimento	Impacto do conhecimento	Difusão do conhecimento
1	SP	0,958	1	1	1
2	PR	0,411	3	6	2
3	SC	0,409	5	2	5
4	RS	0,343	2	5	4
5	MG	0,296	4	4	6
6	RJ	0,280	6	17	3
7	RN	0,168	9	7	13
8	PE	0,150	11	9	9
9	PI	0,142	21	3	19
10	PB	0,137	8	15	17
11	MS	0,129	15	10	10
12	CE	0,128	14	16	7
13	DF	0,127	7	14	23
14	ES	0,125	10	20	8
15	AM	0,111	20	12	16
16	AC	0,110	26	8	18
17	AL	0,101	16	21	15
18	SE	0,097	12	13	22
19	GO	0,093	13	27	11
20	AP	0,090	23	11	21
21	RR	0,083	25	23	12
22	RO	0,079	27	25	14
23	MT	0,076	19	19	20
24	MA	0,056	22	18	25
25	BA	0,055	17	24	24
26	PA	0,025	18	22	27
27	TO	0,013	24	26	26

legenda

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
- Média BR
- N Top 5
- N Últ. 5

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação.

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

2.7 Economia criativa

O pilar ‘Economia criativa’ avalia a função da criatividade para a inovação, sinalizando a capacidade de criação de negócios disruptivos. Abrange indicadores de marcas e demais ativos de propriedade industrial relacionados à agregação de valor e à criatividade de uma economia, bem como o ambiente digital que a impulsiona. O subíndice do IBID referente ao pilar de inovação ‘Economia criativa’ divide-se em 3 dimensões – ‘Ativos intangíveis’, ‘Bens e serviços criativos’ e ‘Criatividade online’ – e é composto por 11 indicadores (Fig.26).

Fig.26. IBID: estrutura do pilar de inovação 'Economia criativa

Pilar	Dimensão	Indicadores
Economia criativa	Ativos intangíveis	Depósitos de Marcas em termos per capita (INPI)
		Depósitos de Desenhos Industriais em termos per capita (INPI)
		Marcas vigentes em termos per capita (INPI)
		Participação no total de depósitos de Indicações Geográficas (INPI)
	Bens e serviços criativos	Valor adicionado bruto das atividades de artes e cultura (IBGE)
		Emprego em setores criativos (MTE/ESPM)
		Indústrias criativas (MTE/ESPM)
	Criatividade online	Salários em setores criativos (MTE/ESPM)
		Número de acessos à Internet (Anatel)
		Depósitos de Programas de Computador (INPI)
		Valor do comércio eletrônico (<i>e-commerce</i>) (MDIC)

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais são destaques em 'Economia criativa' (Fig.27)

- O pilar 'Economia criativa' apresenta a maior amplitude de pontuação entre todos os sete pilares do IBID. Essa elevada dispersão reflete a forte concentração das atividades criativas e do mercado de bens e serviços intangíveis em poucos estados. Apenas sete UFs superam a média nacional no pilar, com o Espírito Santo na sétima colocação, logo à frente do Distrito Federal (8º).
- A desigualdade interna entre os próprios líderes é expressiva. São Paulo (1º) supera o segundo colocado, Rio de Janeiro, com vantagem de 0,506 pontos. O Espírito Santo (7º) está mais próximo do Acre (27º) do que do Rio de Janeiro (2º), evidenciando o peso desproporcional da economia paulista no cenário nacional dos intangíveis.
- Apesar das disparidades, alguns estados apresentam desempenho relevante em dimensões específicas. O Espírito Santo figura entre os dez primeiros tanto em 'Ativos intangíveis' quanto em 'Criatividade online'. Goiás (10º) também se destaca positivamente em 'Ativos intangíveis', enquanto o Distrito Federal (8º) aparece bem posicionado na dimensão 'Criatividade online', demonstrando nichos de excelência em regiões fora do eixo tradicional da Economia criativa.

Fig.27. IBID 2025: ranking do pilar 'Economia criativa' e por dimensão associada

	UF	IBID – Economia criativa	Ativos intangíveis	Bens e serviços criativos	Criatividade online
1	SP	0,986	1	1	1
2	RJ	0,480	6	2	3
3	SC	0,467	2	3	2
4	RS	0,367	5	4	6
5	MG	0,363	4	5	5
6	PR	0,344	3	7	4
7	ES	0,254	10	6	9
8	DF	0,238	8	9	7
9	PE	0,168	13	8	22
10	GO	0,159	7	13	16
11	MS	0,155	16	11	12
12	SE	0,153	18	10	14
13	CE	0,145	9	14	13
14	MT	0,140	11	15	11
15	BA	0,138	12	12	19
16	RN	0,131	15	18	8
17	PB	0,126	14	17	10
18	TO	0,091	19	19	17
19	PI	0,087	24	21	15
20	PA	0,087	20	16	25
21	RO	0,071	22	22	20
22	MA	0,069	23	20	24
23	AL	0,059	21	23	23
24	AM	0,050	17	24	26
25	AP	0,030	26	26	18
26	RR	0,024	25	25	27
27	AC	0,021	27	27	21

legenda

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste
- Média BR
- N Top 5
- N Últ. 5

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação.

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

3. Visão geográfica

O cartograma regional do IBID 2025 – baseado na pontuação média ponderada, pelo PIB per capita, do IBID de todas as UFs que integram uma região – mostra que as regiões Sudeste e Sul concentram os ecossistemas de inovação mais estruturados do país (Fig.28). Ambas lideram os rankings em todos os pilares do índice: o Sudeste aparece em primeiro lugar em seis pilares, enquanto o Sul lidera em ‘Instituições’ – única dimensão em que há inversão entre as duas regiões. A diferença média entre os indicadores das duas regiões é pequena (0,084 pontos), o que reforça o alto grau de maturidade e competitividade de seus sistemas de inovação, refletindo diretamente seus níveis de desenvolvimento econômico e institucional.

Fig.28. IBID 2025: desempenho geral e por pilar de inovação das Grandes Regiões

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

Na sequência, o Centro-Oeste ocupa uma terceira colocação consolidada, com desempenho estável nas diversas dimensões analisadas. Suas únicas exceções ocorrem nos pilares de 'Economia' e 'Conhecimento e tecnologia', nos quais figura em quarto lugar. Já as regiões Nordeste e Norte continuam nas últimas posições do ranking geral, mas com resultados próximos entre si. O Norte se destaca positivamente em dois pilares – 'Instituições' e 'Capital humano' – superando o Nordeste nesses quesitos. Esse cenário evidencia a permanência de desequilíbrios regionais e reforça a importância de políticas públicas orientadas para a redução das assimetrias territoriais no acesso à ciência, tecnologia e inovação.

Os resultados detalhados do IBID encontram-se tabulados nos Quadros Completos da publicação, base de dados disponível no Portal do INPI.

Clique [aqui](#) para acessar o INPI Data.

3.1 Norte

No radar da inovação dos estados da Região Norte, seis dos sete pilares apresentam desempenho abaixo da média nacional – com exceção de ‘Instituições’, onde os valores se misturam à média, refletindo certa homogeneidade institucional. Esse cenário evidencia limitações estruturais generalizadas que impedem a competitividade regional e a consolidação de ecossistemas de inovação mais expressivos. Amazonas (17º) e Tocantins (20º) são as economias mais inovadoras do Norte segundo o IBID (Fig.29).

Fig.29. IBID 2025: visão sintética da Região Norte

Pos.	UF	IBID	IBID-Contexto	Pos.	IBID-Resultado	Pos
17	AM	0,181	0,281	12	0,080	19
20	TO	0,166	0,281	13	0,052	27
21	RO	0,161	0,247	20	0,075	21
22	PA	0,154	0,253	17	0,056	25
23	AP	0,154	0,248	18	0,060	24
24	RR	0,150	0,247	19	0,053	26
27	AC	0,122	0,178	27	0,065	22
Norte		0,157	0,251		0,063	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

3.2 Nordeste

Todos os estados do Nordeste apresentam desempenho abaixo da média nacional nos sete pilares do IBID. Embora as discrepâncias sejam um pouco menores nas áreas de 'Infraestrutura', 'Instituições' e 'Economia', nenhum estado supera a média nessas categorias. Essa uniformidade de indicadores abaixo da média simboliza lacunas persistentes no fortalecimento dos sistemas locais de inovação no Nordeste, apontando para a necessidade de políticas integradas que promovam a superação dessas defasagens estruturais. Rio Grande do Norte (12º) e Pernambuco (13º) são as economias mais inovadoras do Nordeste (Fig.30).

Fig.30. IBID 2025: visão sintética da Região Nordeste

Pos.	UF	IBID	IBID-Contexto	Pos.	IBID-Resultado	Pos
12	RN	0,207	0,264	15	0,150	10
13	PE	0,201	0,244	21	0,159	9
14	CE	0,198	0,259	16	0,137	12
15	PB	0,181	0,231	23	0,132	13
16	BA	0,181	0,265	14	0,097	18
18	PI	0,178	0,241	22	0,115	16
19	SE	0,175	0,225	24	0,125	15
25	AL	0,148	0,217	25	0,080	20
26	MA	0,127	0,191	26	0,065	22
Nordeste		0,179	0,239		0,118	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

3.3 Sudeste

No radar da inovação da região Sudeste, São Paulo (1º) evidencia uma dominância clara em relação aos demais estados e à média nacional em todos os pilares do IBID. O Espírito Santo (8º) apresenta indicadores muito próximos da média, enquanto Minas Gerais (6º) e Rio de Janeiro (4º) se situam um pouco acima. Esse contraste demonstra a liderança consolidada de São Paulo e a existência de bons desempenhos auxiliares nos outros estados, ainda que com níveis de inovação menos expressivos e menos consistentes em diferentes pilares (Fig.31).

Fig.31. IBID 2025: visão sintética da Região Sudeste

Pos.	UF	IBID	IBID-Contexto	Pos.	IBID-Resultado	Pos
1	SP	0,872	0,773	1	0,972	1
4	RJ	0,410	0,440	5	0,380	3
6	MG	0,368	0,407	6	0,330	6
8	ES	0,266	0,342	9	0,190	7
Sudeste		0,505	0,509		0,500	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

3.4 Sul

A região Sul apresenta expressivo desempenho acima da média nacional em seus estados, com destaque especial para os pilares ‘Conhecimento e tecnologia’ e ‘Economia criativa’. O radar do IBID no Sul evidencia que os três estados da região superam amplamente a média nacional, demonstrando ecossistemas de inovação robustos e diversificados. Essa liderança reforça o papel estratégico do Sul como polo avançado da economia do conhecimento no Brasil, impulsionando tanto a produção científica quanto setores de alta intensidade criativa. Santa Catarina (2º) e Paraná (3º) são os líderes em inovação no Sul (Fig.32).

Fig.32. IBID 2025: visão sintética da Região Sul

Pos.	UF	IBID	IBID-Contexto	Pos.	IBID-Resultado	Pos
2	SC	0,449	0,460	2	0,438	2
3	PR	0,413	0,448	3	0,377	4
5	RS	0,398	0,441	4	0,355	5
Sul		0,421	0,450		0,393	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

3.5 Centro-Oeste

O radar da inovação do Centro-Oeste destaca a fragilidade do Distrito Federal (7º) no pilar 'Economia', contrastando com pontos fortes em 'Capital humano', 'Infraestrutura' e 'Negócios'. Os demais estados da região situam-se próximos à média nacional na maioria dos pilares, porém apresentam desempenho inferior em 'Negócios', 'Conhecimento e tecnologia' e 'Economia criativa'. Esse perfil sugere um ecossistema em consolidação: sólida base de recursos humanos e infraestrutura, mas com necessidades de fortalecimento na inovação tecnológica e nos mercados criativos. Distrito Federal (7º) e Goiás (9º) são os líderes em inovação no Centro-Oeste segundo o IBID (Fig.33).

Fig.33. IBID 2025: visão sintética da Região Centro-Oeste

Pos.	UF	IBID	IBID-Contexto	Pos.	IBID-Resultado	Pos
7	DF	0,291	0,400	7	0,183	8
9	GO	0,251	0,375	8	0,126	14
10	MS	0,234	0,325	11	0,142	11
11	MT	0,220	0,332	10	0,108	17
Centro-Oeste		0,254	0,362		0,146	

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

3.6 Visão de conjunto

Fig.34. IBID 2025: visão de conjunto das Grandes Regiões

Fonte: INPI, Coordenação-Geral de Economia e Inovação (INPI, 2025).

ANEXOS

Anexo 1. Metodologia

Engenharia de dados

Para a construção do Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) segue a metodologia utilizada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) no Índice Global de Inovação (*Global Innovation Index, GII*). O *GII* é o indicador global de referência no campo da inovação que, anualmente, mede o desempenho dos ecossistemas de inovação de 133 países, dentre eles o Brasil.

Além de seguir a metodologia, o IBID possui, rigorosamente, estrutura de classificação idêntica à do *GII*: um índice geral desagregado em subíndices específicos para 2 grupos, 7 pilares de inovação e 21 dimensões. A adequação metodológica do *GII* às especificidades do Sistema Estatístico Nacional para a construção do índice brasileiro foi uma tarefa desafiadora.

O primeiro passo consistiu na análise da aplicabilidade da estrutura do *GII* para o desenvolvimento de métricas e índices de inovação subnacionais. Quais das métricas do *GII* estão disponíveis no Brasil em nível estadual? Para responder a essa pergunta, realizou-se ampla pesquisa junto a fontes oficiais e/ou disponíveis publicamente, resultando na seleção de 80 indicadores estatísticos¹.

Como primeiro critério para a definição dos indicadores, selecionou-se, à luz da descrição e método de cálculo de cada um, aqueles de correspondência automática ou aproximada com a cesta do *GII*, por pilar de inovação e dimensão. Tais indicadores prontamente foram incorporados ao IBID.

¹ A cada edição do IBID a cesta de indicadores do índice é objeto de avaliação para melhor alinhamento à cesta de indicadores do *GII* (a qual também é atualizada anualmente), momento este em que indicadores podem ser incluídos, excluídos, bem como ter sua fórmula de cálculo ou fonte de dados aprimorada. A cesta de indicadores que compõe o IBID 2025 é detalhada no 'Anexo 2. Glossário de Indicadores'. Como novidades da edição 2025 destacam-se, dentre outras, a inclusão de dados do Sebrae sobre *startups*, dados do MCTI/CGEE sobre cobertura digital em rodovias e dados da FINEP e das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) sobre financiamento à P&D.

Há indicadores, no entanto, que não são relevantes abaixo do nível nacional para um grande número de países (variáveis que, por natureza, são voltadas à comparação internacional). Em outros casos, a análise de viabilidade, considerando a disponibilidade de dados, não tornou possível a sua implantação em nível estadual. Para estas situações específicas, o critério para a seleção do indicador substituto foi: (i) o alinhamento à filosofia da dimensão; e (ii) o *benchmarking* internacional, isto é, os indicadores selecionados por outros países dotados de índices subnacionais de inovação quando defrontados com o mesmo desafio técnico e metodológico.

Nesta etapa de definição do chamado Glossário de Indicadores do IBID (ver Anexo 2), foi utilizado como referência o documento “*Enabling Innovation Measurement at the Sub-National Level: A WIPO toolkit*” (OMPI, 2024), iniciativa do Departamento de Economia e Análise de Dados da OMPI orientada ao desenvolvimento – pelos países-membros – de índices oficiais de inovação de caráter regional. Além de oficiais, metodologicamente alinhados ao *GII*, permitindo análise complementar e detalhada do cenário da inovação em cada economia.

A experiência do Brasil neste tema foi apresentada pelo INPI na 65ª Assembleia Geral da OMPI, realizada em Genebra, Suíça, em julho de 2024. Durante o evento “*Enabling Innovation Measurement at the Sub-National Level: The Role of Regional Innovation Indices*”, a Coordenação-Geral de Economia e Inovação do INPI² expôs o projeto de construção do IBID, incluindo a abordagem metodológica utilizada, em painel que contou com a participação da equipe responsável pela produção anual do *GII* e de representantes dos países que possuem índices subnacionais de inovação na atualidade.

Método de cálculo

Para agregar um conjunto de 80 indicadores de natureza e escala distintas em um índice multidimensional que varia de 0 a 1, a primeira etapa consiste no cálculo dos índices elementares, por UF. Para os indicadores cujo crescimento significa avanço, a fórmula utilizada para a padronização é:

$$\xrightarrow{p_i \equiv +1} I_{i,j} = \frac{v_{i,j} - \min_i}{\max_i - \min_i}$$

Se o crescimento do indicador significa retrocesso da situação da UF, a fórmula utilizada é:

$$\xrightarrow{p_i \equiv -1} I_{i,j} = \frac{v_{i,j} - \max_i}{\min_i - \max_i}$$

onde:

p_i é a polaridade do indicador i ;

² À época, Assessoria de Assuntos Econômicos do INPI (AECON).

$I_{i,j}$ é o índice elementar, i.e., o valor normalizado, de 0 a 1, do indicador i na UF j ;
 $v_{i,j}$ é o valor do indicador i na UF j ;
 \min_i é o valor mínimo do indicador i dentre todas as UFs ;
 \max_i é o valor máximo do indicador i dentre todas as UFs .

Cumpra-se destacar que este procedimento de cálculo implica em cuidado na leitura das séries temporais dos dados do IBID. Deve-se evitar a comparação direta entre os índices estaduais de dois momentos no tempo. A construção do índice exige que seja analisada a posição relativa do estado frente aos demais nestes dois momentos.

O subíndice de cada dimensão, pilar de inovação ou grupo foi obtido pela média ponderada dos indicadores que a compõem, utilizando-se, para tal, os mesmos pesos utilizados pela OMPI na produção do *GII* do ano imediatamente anterior. Nas últimas edições, optou-se por atribuir o mesmo peso para as áreas no cálculo do indicador sintético. O mesmo cálculo se aplica ao índice geral para cada UF.

O cálculo dos índices superiores, por UF, é denotado pela seguinte fórmula:

$$I_{ag} = \frac{\sum_{I \in ag} w_{i,j} I_{i,j}}{\sum_{I \in ag} w_{i,j}}$$

onde:

I_{ag} é o índice superior para um dado agregado ag (geral, grupo, pilar ou dimensão) ;
 $I_{i,j}$ é o índice elementar (ou do nível imediatamente abaixo) do indicador (ou do subíndice) i na UF j ;
 $w_{i,j}$ é o peso do índice elementar (ou do nível imediatamente abaixo) do indicador (ou do subíndice) i na UF j dentro do agregado ag .

O indicador-síntese geral para as Grandes Regiões e o Brasil (média nacional) é obtido pela média ponderada dos indicadores-síntese das áreas para as UFs que as integram. Optou-se por atribuir, como peso para esta agregação, o PIB per capita de cada UF.

$$I_{ag}^R = \frac{\sum_{j \in R} w_j^R I_{ag,j}}{\sum_{j \in R} w_j^R}$$

onde:

I_{ag}^R é o índice superior para um dado agregado ag (geral, grupo, pilar ou dimensão) e região (Brasil ou Grande Região) ;
 $I_{ag,j}$ é o índice superior para um dado agregado ag (geral, grupo, pilar ou dimensão) na UF j ;
 w_j^R é o peso da UF j na região R (definido pelo PIB per capita) .

Anexo 2. Glossário de Indicadores

1. Instituições

1.1 Ambiente institucional

1.1.1 Tempo de deslocamento para o trabalho | 2019

Tempo médio de deslocamento para o(s) trabalho(s), por semana, das pessoas de 15 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

1.1.2 Taxa de homicídios por 100 mil habitantes | 2023

Número de homicídios por 100 mil habitantes no ano.

Fonte: Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS).

1.1.3 Qualidade da gestão fiscal dos Municípios | 2022

Soma das pontuações dos Municípios no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) ponderadas pelas participações (%) dos Municípios na população da UF.

Fonte: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

1.1.4 Qualidade das informações contábeis e fiscais dos Estados | 2023

Indicador, publicado pelo Tesouro Nacional, que confere pontuação aos Estados a partir de avaliação em 4 dimensões – Gestão da Informação, Informações Contábeis, Informações Fiscais e Cruzamento entre os Dados Contábeis e Fiscais.

Fonte: Tesouro Nacional.

1.2 Ambiente regulatório

1.2.1 Eficiência do Judiciário | 2024

Taxa de Congestionamento Líquida (percentual de processos que ficaram pendentes de solução ao final do período, comparativamente ao total tramitado, excluindo-se do cômputo os processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório).

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

1.2.2 Taxa de informalidade | 2024

Taxa de informalidade das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência (%).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

1.2.3 Índice de transparência | 2024

Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP).

Fonte: Transparência Internacional.

1.2.4 Inadimplência | 2024

Participação de consumidores inadimplentes em relação à população acima de 18 anos de idade.

Fonte: Serasa Experian.

1.3 Ambiente de negócios

1.3.1 Quantidade de empresas de alto crescimento | 2022

Número de unidades locais de empresas de alto crescimento em relação ao total de unidades locais.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

1.3.2 Taxa de sobrevivência das empresas | 2024

Estimativas Kaplan-Meier da taxa de sobrevivência (TODAS - exceto MEI), agregadas anualmente (média das empresas criadas entre 2020 e 2024).

Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

1.3.3 Empreendedorismo | 2024

Quantidade de empreendedores (empregador + conta própria) em relação à população ocupada total da UF, ponderada pela participação da UF na quantidade total de empreendedores do país.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

1.3.4 Taxa de desocupação | 2024

Percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas na força de trabalho.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

2. Capital humano

2.1 Educação básica

2.1.1 Ideb nos anos finais do ensino fundamental | 2024

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Ensino Fundamental regular (anos finais).

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

2.1.2 Ideb do ensino médio | 2024

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Ensino Médio regular.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

2.1.3 Matriculados na educação profissional técnica do ensino médio | 2024

Quantidade de matriculados na Educação Profissional Técnica de Nível Médio em relação à população da UF na faixa etária ideal (15-17 anos).

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

2.1.4 Escolaridade média da população adulta | 2023

Número médio de anos de estudo das pessoas de 15 anos ou mais.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

2.1.5 Taxa de frequência escolar líquida do ensino médio | 2023

Taxa ajustada de frequência líquida no Ensino Médio segundo a faixa etária ideal no curso (15 a 17 anos).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

2.1.6 Relação estudante-professor no ensino fundamental | 2024

Relação, no ensino fundamental, entre o número de alunos matriculados e o número de professores em tempo integral.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

2.2 Ensino superior

2.2.1 População adulta com pelo menos o ensino superior completo | 2023

Pessoas de 25 anos ou mais de idade com Ensino Superior completo em relação à população residente total nesta faixa etária.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

2.2.2 Matriculados e concluintes do ensino superior em áreas tecnológicas (STEM) | 2023

Quantidade de matriculados e concluintes do Ensino Superior em áreas tecnológicas (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) em relação à população adulta da UF, ponderada pela participação da UF na quantidade total de matriculados e concluintes do Ensino Superior em áreas tecnológicas no país.

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

2.3 P&D

2.3.1 Investimentos públicos em P&D | 2022

Participação de Investimento público em P&D no PIB estadual.

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

2.3.2 Oferta de programas de pós-graduação de excelência | 2022

Quantidade de programas de pós-graduação (Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado) com avaliação nota 5, 6 ou 7 pela CAPES.

Fonte: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

2.3.3 Bolsas de pesquisa e fomento à pesquisa | 2024

Investimento per capita da CAPES, CNPq e FAPs em bolsas e fomento à pesquisa ponderado pela participação de cada UF no total deste desembolso.

Fonte: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP).

2.3.4 Cursos de pós-graduação com temáticas afeitas à inovação industrial e agrícola | 2024

Quantidade de programas de cursos pós-graduação (Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado) nas temáticas afeitas à inovação industrial e agrícola, com nota superior a 3 e que estejam em funcionamento.

Fonte: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

3. Infraestrutura

3.1 Tecnologias da informação e comunicação (TICs)

3.1.1 Percentual da população com acesso à internet | 2023

Percentual de pessoas que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses na população de 10 anos ou mais de idade.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

3.1.2 Percentual da população com acesso a telefone móvel celular para uso pessoal | 2023

Percentual de pessoas que tinham telefone móvel celular para uso pessoal na população de 10 anos ou mais de idade (%).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

3.1.3 Percentual da população com conexão à internet banda larga no domicílio | 2021

Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram Internet no período de referência dos últimos três meses (%), por tipo de conexão à Internet no domicílio (somente banda larga fixa e móvel).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

3.1.4 Velocidade da internet banda larga | 2024

Velocidade de internet banda larga fixa, considerando operadoras nacionais e regionais.

Fonte: Portal Minha Conexão.

3.1.5 Domicílios com microcomputador ou tablet | 2023

Percentual de domicílios com microcomputador ou tablet por estado.

Fonte: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).

3.2 Infraestrutura geral

3.2.1 Acessibilidade ao mercado aéreo | 2024

Índice composto dos dados normalizados para a tarifa aérea média real dos voos domésticos (em R\$), a distância média dos voos percorridos com origem em cada UF (km) e o total de aeroportos e aeródromos públicos disponíveis.

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

3.2.2 Percentual da população com acesso à energia elétrica | 2023

Percentual de moradores em domicílios com energia elétrica proveniente de rede geral em tempo integral (%).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

3.2.3 Consumo per capita de energia elétrica | 2023

Consumo médio anual per capita de energia elétrica (kWh/hab).

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

3.2.4 Qualidade das rodovias | 2022

Percentual da malha rodoviária com qualidade categorizada como bom ou ótimo estado de conservação.

Fonte: Confederação Nacional do Transporte (CNT).

3.2.5 Duração média de interrupção do fornecimento de energia elétrica | 2024

Relação entre a soma total das horas de interrupção multiplicada pelo número de domicílios impactados e o número total de domicílios.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

3.2.6 Cobertura média de dados móveis nas rodovias | 2024

Cobertura média de dados móveis nas rodovias (% da extensão total).

Fonte: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).

3.3 Sustentabilidade

3.3.1 Emissão de CO2 per capita | 2023

Emissões totais de CO2, em tCO2e, em relação à população residente total da UF.

Fonte: Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG).

3.3.2 Empresas nacionais certificadas em gestão ambiental (ISO 14001) | 2024

Participação de empresas nacionais que obtiveram certificação no sistema de gestão ambiental (ISO 14001) no total de empresas da UF, ponderada pela participação da UF no total de empresas com ISO 14001 do país.

Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).

3.3.3 Capacidade geracional de energia solar e eólica | 2024

Participação da capacidade geracional de energia solar e eólica da UF na capacidade total de geração de energia da UF, ponderada pela participação de capacidade geracional de energia solar e eólica da UF na capacidade geracional de energia solar e eólica total do país.

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

4. Economia

4.1 Crédito

4.1.1 Volume de crédito em proporção do PIB | 2024

Saldo total das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (em R\$ milhões) em relação ao PIB (em R\$ milhões).

Fonte: Banco Central (BCB).

4.1.2 Financiamento de investimentos em inovação pelo BNDES | 2024

Desembolsos do Sistema BNDES para financiamento de investimentos em inovação (em R\$ milhões) em relação ao PIB (em R\$ milhões), ponderado pela participação de cada UF no volume total de desembolsos.

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

4.1.3 Operações contratadas junto à FINEP | 2024

Operações contratadas junto à FINEP (em R\$ milhões) em relação ao PIB (em R\$ milhões).

Fonte: Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

4.2 Investimento

4.2.1 Despesas públicas empenhadas em C&T em termos per capita | 2024

Despesas públicas empenhadas em C&T em termos per capita da UF, ponderado pela participação de cada UF no total de despesas públicas empenhadas em C&T no Brasil.

Fonte: Tesouro Nacional.

4.2.2 Taxa de investimento (FBCF/PIB) | 2018

Participação da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) no PIB.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

4.2.3 Desembolsos diretos do BNDES em termos per capita | 2024

Desembolsos diretos do BNDES per capita, ponderado pela participação de cada UF no total de desembolsos diretos do Brasil.

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

4.3 Indústria, comércio e serviços

4.3.1 Produto Interno Bruto (PIB) | 2022

Produto Interno Bruto (em R\$ milhões).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

4.3.2 Índice de simplicidade tributária | 2024

Indicador obtido pela multiplicação do nível de complexidade tributária (medida pelo Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)) e do nível de visibilidade tributária (representado pela razão entre os tributos diretos e a receita tributária).

Fonte: Tesouro Nacional.

4.3.3 Índice de Gini da distribuição do valor adicionado bruto da indústria | 2021

Índice de Gini da distribuição do valor adicionado bruto a preços correntes da indústria.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

4.3.4 Valor adicionado bruto das indústrias de transformação | 2022

Participação no valor adicionado bruto da atividade econômica indústrias de transformação.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

5. Negócios

5.1 Força de trabalho qualificada

5.1.1 Força de trabalho ocupada com ensino superior completo | 2023

Proporção de pessoas de 14 anos ou mais de idade com ensino superior completo ocupadas na semana de referência em relação à população ocupada total.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

5.1.2 Número de doutores empregados | 2024

Número de doutores empregados / total de pessoas empregadas (em milhares).

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

5.1.3 Mestres e doutores titulados com temáticas afeitas à inovação industrial e agrícola | 2023

Número de títulos de mestrado e doutorado em temáticas afeitas à inovação industrial e agrícola concedidos por 100 mil habitantes.

Fonte: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

5.2 Apoio à inovação

5.2.1 Quantidade de parques tecnológicos | 2024

Quantidade de parques tecnológicos em operação (com empresas ou instituições residentes).

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

5.2.2 Valor adicionado bruto das atividades científicas e técnicas | 2021

Participação da UF no valor adicionado bruto das atividades econômicas profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

5.3 Absorção de conhecimento

5.3.1 Importações de alta e média-alta intensidade tecnológica | 2024

Participação das importações de alta e média-alta intensidade tecnológica no total de importações da UF, ponderada pela participação da UF no total de importações de alta e média-alta intensidade tecnológica do país.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

5.3.2 Contratos de Transferência de Tecnologia averbados em termos per capita (cessionário) | 2024

Número de Contratos de Transferência de Tecnologia averbados (cessionário) per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de Contratos de Transferência de Tecnologia averbados (cessionário) no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

6. Conhecimento e tecnologia

6.1 Criação de conhecimento

6.1.1 Produção científica bibliográfica em áreas tecnológicas | 2023

Quantidade de produções científicas bibliográficas (artigos, trabalhos em anais e livros) em áreas tecnológicas (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) publicados em termos per capita da UF, ponderada pela participação da UF no total de produções científicas bibliográficas em áreas tecnológicas do país.

Fonte: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

6.1.2 Impacto científico das publicações | 2024

Número de publicações, per capita, entre os 10% mais relevantes nas áreas de *Biomedical and Health Sciences*, *Life and Earth Sciences*, *Mathematics and Computer Science*, *Physical Sciences and Engineering*.

Fonte: CWTS Leiden Ranking.

6.1.3 Depósitos de Patentes de Invenção em termos per capita | 2024

Depósitos de Patentes de Invenção per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de depósitos de Patentes de Invenção no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

6.1.4 Depósitos de Modelos de Utilidade em termos per capita | 2024

Depósitos de Modelos de Utilidade per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de depósitos de Modelos de Utilidade no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

6.1.5 Patentes vigentes em termos per capita | 2024

Patentes vigentes per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de Patentes vigentes no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

6.2 Impacto do conhecimento

6.2.1 Quantidade de *startups* | 2024

Quantidade de *startups* pelo número de empresas ativas na UF ponderada pela participação da UF no total de *startups* do Brasil.

Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

6.2.2 Quantidade de empresas inovadoras | 2017

Percentual de empresas inovadoras (que implementaram inovações de produto e/ou processo) em relação ao total de empresas de cada UF ponderado pela participação da UF no total de empresas inovadoras do Brasil.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

6.2.3 Depósitos de Patentes em agroindústria em termos per capita | 2022

Depósitos de Patentes em agroindústria per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de depósitos de Patentes em agroindústria no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

6.2.4 Depósitos de Patentes em saúde em termos per capita | 2022

Depósitos de Patentes em saúde per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de depósitos de Patentes em saúde no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

6.2.5 Depósitos de Patentes em biotecnologia em termos per capita | 2022

Depósitos de Patentes em biotecnologia per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de depósitos de Patentes em biotecnologia no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

6.2.6 Empresas nacionais certificadas em gestão da qualidade (ISO 9001) | 2024

Participação de empresas nacionais que obtiveram certificação no sistema de gestão da qualidade (ISO 9001) no total de empresas da UF, ponderada pela participação da UF no total de empresas com ISO 9001 do país.

Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).

6.3 Difusão do conhecimento

6.3.1 Exportações de alta e média-alta intensidade tecnológica | 2024

Participação das exportações de alta e média-alta intensidade tecnológica no total de exportações da UF, ponderada pela participação da UF no total de exportações de alta e média-alta intensidade tecnológica do país.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

6.3.2 Grau de diversificação das exportações de alta e média-alta intensidade tecnológica | 2024

Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) das exportações de alta e média-alta intensidade tecnológica.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

6.3.3 Contratos de Transferência de Tecnologia averbados em termos per capita (cedente) | 2024

Número de Contratos de Transferência de Tecnologia averbados (cedente) per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de Contratos de Transferência de Tecnologia averbados (cedente) no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

7. Economia criativa

7.1 Ativos intangíveis

7.1.1 Depósitos de Marcas em termos per capita | 2024

Depósitos de Marcas per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de depósitos de Marcas no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

7.1.2 Depósitos de Desenhos Industriais em termos per capita | 2024

Depósitos de Desenhos Industriais per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de depósitos de Desenhos Industriais no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

7.1.3 Marcas vigentes em termos per capita | 2024

Marcas vigentes per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de Marcas vigentes no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

7.1.4 Participação no total de depósitos de Indicações Geográficas | 2024

Participação (%) de cada UF no total de depósitos de Indicações Geográficas no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

7.2 Bens e serviços criativos

7.2.1 Valor adicionado bruto das atividades de artes e cultura | 2021

Participação da UF no valor adicionado bruto da atividade econômica artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços associadas.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

7.2.2 Empregos em setores criativos | 2023

Proporção de empregos criativos em relação ao total de empregos.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) / Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

7.2.3 Indústrias criativas | 2023

Proporção de empreendimentos criativos em relação ao total de empreendimentos.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) / Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

7.2.4 Salários em setores criativos | 2023

Proporção de salários em setores criativos em relação à média salarial da capital de cada UF.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) / Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

7.3 Criatividade online

7.3.1 Número de acessos à Internet | 2024

Proporção do número de acessos à internet por meio de banda larga fixa em relação ao número de habitantes da UF.

Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

7.3.2 Depósitos de Programas de Computador | 2024

Depósitos de Programas de Computador per capita ponderado pela participação (%) de cada UF no total de depósitos de Programas de Computador no Brasil.

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

7.3.3 Valor do comércio eletrônico (e-commerce) | 2023

Valor total bruto do comércio eletrônico por UF emitente em relação ao PIB de cada UF, ponderado pela proporção da UF no valor total do comércio eletrônico do país.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Referências bibliográficas

INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). (2023). *Plano Estratégico do INPI 2023-2026*. Rio de Janeiro: INPI.

OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), Cornell University e INSEAD. (2013). *The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation*. Eds. S. Dutta e B. Lanvin. Genebra, Ithaca e Fontainebleau: Cornell, INSEAD e OMPI.

OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). (2024). *Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship*. Genebra: OMPI.

OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). (2024). *Enabling Innovation Measurement at the Sub-National Level: A WIPO Toolkit*. Autores: Gaétan de Rassenfosse (EPFL) e Sacha Wunsch-Vincent (OMPI). Genebra: OMPI, Departamento de Economia e Análise de Dados.

Índice
Brasil de
Inovação e
Desenvolvimento

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL